

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Diskriminasi Terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Kota Bukittinggi

Ega Aprisia¹

¹Program Studi SI-Kesehatan Masyarakat; Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

ABSTRAK

Latar Belakang : Diskriminasi adalah suatu perlakuan yang tidak sama antara individu yang sehat dengan individu yang menderita HIV/AIDS. Bukittinggi merupakan Kota kedua kasus tertinggi HIV/AIDS dengan jumlah penderita HIV (38 kasus), AIDS (3 kasus) meninggal karena HIV/AIDS (5 orang) dan tindakan diskriminasi sebesar (63,7%).

Tujuan : penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Bukittinggi.

Metode: penelitian ini menggunakan pendekatan observasional analitik dengan desain *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 92.813 orang masyarakat Kota Bukittinggi yang berumur ≥ 15 tahun. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 398 orang dengan menggunakan teknik sampel *multistage random sampling*. Analisa data meliputi analisis univariat dan bivariat dengan uji chi square.

Hasil: uji statistik menunjukkan tidak ada hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,353 ($p > 0,05$), ada hubungan antara tingkat kecemasan dengan diskriminasi terhadap ODHA dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,022 ($p < 0,05$), dan ada hubungan antara persepsi masyarakat dengan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dibuktikan dengan nilai signifikansi *p-value* 0,000 ($p < 0,05$).

Kesimpulan: dalam penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan masyarakat dengan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dan persepsi masyarakat dengan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

PEDAHULUAN

Penyakit HIV/AIDS adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya dan penyakit yang sulit disembuhkan. Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sindrom atau kumpulan gejala yang timbul karena sangat turunnya kekebalan tubuh penderita HIV dan merupakan stadium akhir dari HIV^[1]. Menurut data UNAIDS tahun 2019 terdapat 38 juta orang di dunia yang terinfeksi HIV yang terdiri dari 36,2 juta dewasa dan 1,8 juta usia anak-anak (0-14 tahun). Orang yang mengetahui status dirinya sudah terinfeksi HIV sebesar 81% dan orang yang tidak mengetahui bahwa mereka sudah terinfeksi HIV sebanyak 7,1 juta. Pada akhir 2019, sebanyak 25,4 juta orang mengakses terapi antiretroviral, jumlah ini meningkat dari tahun 2009 yaitu 6,4 juta^[2]. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019 terdapat 50.282 kasus HIV positif dan jumlah AIDS terdapat 7.036 kasus Di Indonesia. Proporsi kasus HIV menurut jenis kelamin adalah perempuan sebesar 35% dan laki-laki sebesar 65% dan HIV tertinggi terdapat pada umur 25-49 tahun sebanyak 70,4% kasus dan terendah pada umur 4-14 tahun sebanyak 0,9% kasus. Sedangkan proporsi AIDS, pada perempuan sebesar 31% dan laki-laki sebesar 69% dan kasus tertinggi terdapat pada kelompok umur 30-39 tahun yaitu 33,6% sedangkan terendah pada kelompok umur <1 tahun yaitu 0,4%. Kelompok umur tertinggi pada kasus HIV dan AIDS yaitu kelompok umur produktif. Sementara itu masih ditemukan penularan HIV dari ibu ke anak yang di tunjukkan dengan adanya penemuan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia di bawah 4 tahun. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk menurunkan hingga meniadakan infeksi baru, menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS, serta menurunkan stigma dan diskriminasi^[3].

Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mengungkapkan bahwa jumlah yang di tes HIV terdapat 58.824 orang, positif HIV terdapat 411 orang dan total penderita AIDS di Provinsi Sumatera Barat adalah 148 orang. Kejadian HIV pada tahun 2020 untuk laki-laki 331 dan perempuan 80 kasus, sedangkan AIDS untuk laki-laki 116 kasus dan perempuan 32 kasus. Data Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS yaitu sebanyak 3,38% kasus. HIV/AIDS di tahun 2015 adalah 1.192 kasus. Kemudian kasus meningkat sampai pada tahun 2020^[4]. Dalam Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittinggi berada pada urutan ke dua kasus tertinggi HIV/AIDS di Sumatera Barat yaitu berjumlah 41 kasus dan Kota Padang berada pada urutan pertama yaitu sebesar 264 HIV/AIDS tertinggi di Sumatera Barat^[5]. Berdasarkan data profil kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2020 yang positif HIV terdapat 38 kasus dan AIDS sebanyak 3 kasus, kasus meninggal sebanyak 5 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Persebaran kasus HIV/AIDS tersebar diberbagai daerah di Kota Bukittinggi dimana Guguk Panjang terdapat 3 kasus, Rasimah Ahmad terdapat 1 kasus, tigo baleh terdapat 8 kasus, Nilam Sari 3 kasus, RSAM 13 kasus, RS Yarsi 3 kasus, dan RSSN 3 kasus. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki terdapat 34 kasus yaitu dengan presentasi berdasarkan umur tertinggi berada pada rentang umur 25-49 tahun dan terendah pada umur >50 tahun, sedangkan penderita HIV dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 4 kasus yaitu berada pada rentang umur 25-49 tahun. Faktor resiko HIV yang paling banyak ditemukan di Kota Bukittinggi adalah LSL (Lelaki Suka Lelaki) sebesar 22 kasus yang tersebar di berbagai fasilitas kesehatan di Kota Bukittinggi, hanya sebagian kecil HIV yang disebabkan oleh IDU (*Injecting Drug Use*) 1 kasus, Pasien Risiko tinggi 2 kasus, Pelgan PS (Pelanggan Pekerja Seks) 2 kasus, Diare 2 kasus, kandidiasis 2 kasus dan TB 4 kasus. Kelompok LSL atau yang dikenal sebagai gay merupakan penyumbang utama penyakit HIV/ADS di Kota Bukittinggi dan merupakan kota kedua dengan kasus LGBT

tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang dengan jumlah gay sebesar 75% yaitu berusia 15-25 tahun^[6].

UNAIDS mendefinisikan diskriminasi terkait HIV sebagai ciri negatif yang diberikan pada seseorang sehingga menyebabkan tindakan yang tidak wajar dan tidak adil. Diskriminasi yang dilakukan masyarakat terhadap ODHA sangat penting untuk ditangani, agar ODHA tidak merasa kehilangan hak-hak dasarnya, khususnya dalam hak kebebasan dari perlakuan diskriminasi dan mendapatkan kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya, sehingga ODHA tidak akan merasa dikucilkan dan tidak merasa malu untuk menunjukkan statusnya sebagai ODHA^[7]. Diskriminasi adalah suatu bentuk tindakan yang tidak mengakui atau tidak mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar individu atau kelompok sebagaimana selayaknya sebagai manusia yang bermartabat. Diskriminasi cenderung membangun dan memperkuat konotasi negatif melalui asosiasi HIV dan AIDS dengan perilaku yang sudah terpinggirkan, seperti pekerja seks, penggunaan narkotika, dan pratek seksual homoseksual dan transgender. Kurangnya pengetahuan akan memperparah kondisi diskriminasi dan menimbulkan persepsi-persepsi negatif terhadap ODHA. Keluarga dan anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS rentan terhadap diskriminasi yang dapat dilihat dari tindakan masyarakat dalam membatasi interaksi dengan ODHA membuat mereka kehilangan martabat dan deprivasi atau pemecatan jabatan^{[8],[9]}. Bentuk diskriminasi terhadap ODHA yang dilakukan yaitu melakukan pengasingan atau pengucilan baik dari keluarga, teman, atau bahkan masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya serta penolakan dan penghindaran atas orang yang diduga terinfeksi HIV. Sebagian orang yang mendalami dunia kesehatan juga masih ada yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA ditunjukkan melalui perasaan cemas, takut dan sangat berhati-hati ketika menangani pasien HIV/AIDS. ODHA menjadi momok yang menakutkan yang membawa sebuah penyakit kutukan dan dianggap sebagai suatu aib besar bagi keluarga^{[10],[11]}.

Bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada ODHA di Sumatera Barat yaitu terjadi pada lingkungan keluarga, komunitas dan institusi. Bentuk diskriminasi yang terjadi dilingkungan keluarga antara lain pembuangan ODHA ketempat terpencil diluar kota, pemisahan alat mandi dan alat makan dirumah, serta tuntutan perceraian dari pasangan. Bentuk diskriminasi dilingkungan komunitas yaitu seperti pengucilan, tidak mau berjabat tangan atau melakukan kontak dengan ODHA sehingga ODHA sulit berbaur dan bersosialisasi dilingkungan sosial nya. Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kota Bukittinggi. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kota Bukittinggi bahwasanya masih tingginya tindakan diskriminasi yang dilakukan keluarga dan masyarakat terhadap ODHA. Bentuk diskriminasi yang terlihat sepele namun berkesan bagi penderita ODHA dan membuat ODHA merasa dijauhkan dan dikucilkan dilingkungan keluarga dan warga tempat tinggalnya diantaranya yaitu tidak mau bergaul dengan ODHA, memisahkan peralatan makan, peralatan mandi dan bahkan keluarga tidak mau untuk tidur bersama anggota keluarga yang menderita HIV. Bahkan ada yang melakukan perceraian dengan pasangan yang mengidap HIV karena mereka merasa akan tertular HIV/AIDS apabila masih bersama^{[12],[13]}.

Riska Sofia dalam penelitiannya menyebutkan tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS dan tingkat kecemasan tentang transmisi HIV mempunyai hubungan dengan diskriminasi ODHA yaitu dengan diperoleh nilai $p\text{-value} = 0,05$ dan kecemasan terhadap transmisi HIV/AIDS dengan diskriminasi terhadap ODHA diperoleh nilai $p\text{-value} = 0,04$.^{[14],[15]} Menurut penelitian Uswatun Kasanah, menunjukkan bahwa tingkat persepsi kurang baik sebesar 21,2% masyarakat melakukan tindakan diskriminasi terhadap ODHA^[16]. Berdasarkan adanya permasalahan di atas, peneliti mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi tahun 2021.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis observasional analitik dengan desain *cross sectional study* dimana hubungan antara paparan dan efek yang diamati secara serentak. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu pengetahuan masyarakat, tingkat kecemasan, dan persepsi masyarakat. Sedangkan variabel dependen yaitu tentang diskriminasi terhadap ODHA. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus Tahun 2021 di Kota Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang berumur ≥ 15 tahun yaitu sebanyak 92.813 orang (DKB Semester II, 2020). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terjaring melalui survey cepat dengan menggunakan *google form* berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *multistage random sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan tingkat wilayah secara bertahap yang mewakili keseluruhan masyarakat di masing-masing Kecamatan. Untuk memperoleh unit sampel dari masing-masing Kecamatan di Wilayah Kota Bukittinggi, maka jumlah sampel diambil secara proporsional yaitu Kecamatan Mandiangi Koto Selayan 171 orang, Kecamatan Guguk Panjang 138 orang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi 89 orang sehingga diperoleh jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 398 orang. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data primer didapatkan melalui instrumen penelitian sedangkan data sekunder hanya digunakan untuk mendukung informasi yang didapatkan dari sumber data primer. Instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang dibuat dalam bentuk *google form* yang disebar menggunakan media sosial berupa *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Kuesioner penelitian tentang kecemasan telah dilakukan uji validitas berdasarkan teori dari *Hamilton Anxiety Rating Scale (HAR-S)*, kuesioner penelitian tentang persepsi masyarakat diadopsi dari penelitian Pian Hermawati yang telah dilakukan uji validitas sebanyak 34 item yang sudah valid, kuesioner tentang pengetahuan masyarakat yang telah dilakukan uji coba kuesioner dengan menggunakan SPSS terdapat 35 item dalam instrumen ini diperoleh 24 item yang valid baik pada taraf signifikan 5% yaitu dengan nilai r tabel 0,482 dan kuesioner tentang diskriminasi juga telah dilakukan uji validitas dengan menggunakan SPSS dan diperoleh 10 item yang valid baik pada taraf signifikan 5% yaitu dengan nilai r tabel 0,482. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis *univariat* dan *bivariat* dengan menggunakan *software* SPSS. Analisis *univariat* digunakan untuk menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari hasil variabel. Sedangkan analisis *bivariat* dilakukan menggunakan uji *chi square* dengan derajat kepercayaan 95% atau 0,05 maka diharapkan nilai $p \leq \alpha$ (0,05) berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dan apabila $p > \alpha$ (0,05) diartikan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Univariat

Tabel 1.

Distribusi Frekuensi Pengetahuan Masyarakat, Tingkat Kecemasan, Persepsi Masyarakat, dan Diskriminasi terhadap ODHA

Variabel	f	%
Pengetahuan		
Tinggi	164	59
Rendah	234	41

Total	398	100
Tingkat Kecemasan		
Ringan	140	35
Sedang	32	8
Berat	226	57
Total	398	100
Persepsi Masyarakat		
Positif	186	47
Negatif	212	53
Total	398	100
Diskriminasi		
Iya	194	49
Tidak	204	51
Total	398	100

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 59% masyarakat yang berpengetahuan tinggi, 57% masyarakat yang berada pada tingkat kecemasan berat, 53% masyarakat yang berpersepsi positif dan 51% masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan Masyarakat dengan Diskriminasi terhadap ODHA

Table 2
Hubungan Pengetahuan Masyarakat dengan Diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi

Pengetahuan	Diskriminasi Terhadap ODHA				Total		P-Value
	Iya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
Rendah	79	48,2	85	51,8	164	100,0	0,353
Tinggi	125	53,4	109	46,6	234	100,0	
Total	204	51,3	194	48,7	398	100,0	

Pada tabel 2 dapat diketahui dari 234 masyarakat yang pengetahuan tinggi ada sebanyak 125 (53,4%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Sedangkan 164 masyarakat yang berpengetahuan rendah ada sebanyak 79 (48,2%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Dimana masyarakat berpengetahuan tinggi berpeluang 1,11 kali untuk melakukan diskriminasi terhadap ODHA dengan PR: 1,11 95% CI 0,91-1,36 dan hal ini terbukti signifikan $p\text{-value} > 0,05$ (0,353) yang artinya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan masyarakat dengan diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS dan diskriminasi terhadap ODHA mempengaruhi suatu pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Pengetahuan masyarakat yang baik akan mempengaruhi efektifnya tindakan pencegahan penularan yang dilakukan, dan sebaliknya jika pengetahuan masyarakat rendah maka tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah penularan HIV/AIDS tidak akan berjalan dengan sempurna dan memperparah tindakan diskriminasi terhadap ODHA, itu artinya semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin baik pandangan masyarakat tentang ODHA, semakin tinggi pengetahuan seseorang maka semakin rendah tindakan diskriminasi terhadap ODHA, sebaliknya jika

pengetahuan masyarakat rendah maka semakin tinggi tindakan diskriminasi terhadap ODHA dan semakin buruk pandangan masyarakat tentang ODHA.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Yoga Aji Pradana (2017), bahwa pengetahuan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Dalam teori *Health Belief Model* Rosenstock (1974), menyatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor modifikasi yang mendukung perilaku seseorang dalam upaya pencegahan penyakit yang dirasakan. Dapat diketahui diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh pengetahuan rendah. Namun, masyarakat yang berpendidikan tinggi juga berpeluang melakukan diskriminasi terhadap ODHA.

b. Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Diskriminasi terhadap ODHA

Table 3

Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi

Tingkat Kecemasan	Diskriminasi Terhadap ODHA				Total		P-Value
	Iya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
Ringan	65	16,3	75	18,8	140	100,0	0,022
Sedang	11	2,8	21	5,3	32	100,0	
Berat	128	32,2	98	24,6	226	100,0	
Total	204	51,3	194	48,7	398	100,0	

Dari tabel 3 dapat diketahui dari 226 masyarakat yang berada pada tingkat kecemasan berat ada sebanyak 128 (32,2%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA, 140 masyarakat berada pada tingkat kecemasan ringan ada sebanyak 65 (16,3%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA dan 32 masyarakat yang berada pada tingkat kecemasan ringan ada sebanyak 11 (2,8%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Dari hasil analisis uji statistik diperoleh nilai *p-value* <0,05 (0,022) yang artinya terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat kecemasan dengan diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Kecemasan yang timbul akibat takut tertular penyakit HIV/AIDS adalah kondisi seseorang yang menunjukkan rasa ketidaknyamanan yang terjadi secara terus menerus dan konstan individu tersebut sibuk memikirkan penyakit yang dapat berujung pada kematian^{[18],[19]}. Hal ini sejalan dengan penelitian Gian Nur Ahdiany, dkk (2017), bahwa kecemasan terhadap ODHA adalah kondisi yang menunjukkan rasa ketidaknyamanan yang terjadi secara terus menerus dan konstan sehingga individu tersebut mengalami ketidaknyamanan apabila berinteraksi dengan ODHA sehingga terjadi tindakan diskriminasi terhadap ODHA. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rizka Sofia dan Urul Astuti, dkk tentang kecemasan yang berdampak pada ketakutan tentang penularan HIV. Kecemasan yang berlebihan bahkan menimbulkan rasa takut yang berlebihan seringkali menimbulkan sikap stigmatisasi bahkan melakukan diskriminasi sebagai bentuk ungkapan kewaspadaan diri. Pada penelitian ini menyatakan hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara tingkat kecemasan dengan diskriminasi terhadap ODHA dengan nilai *p-value* 0,039 ($p < 0,05$)^{[20],[21]}

Masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi dan berada pada tingkat kecemasan berat tetapi melakukan diskriminasi terhadap ODHA dikarenakan bahwa masyarakat yang berpengetahuan tinggi sudah faham bagaimana cara penularan dan besarnya dampak yang ditimbulkan dari penyakit HIV/AIDS sehingga masyarakat yang

berpendidikan tinggi tidak menutup kemungkinan akan melakukan diskriminasi terhadap ODHA sehingga masyarakat mengalami kecemasan berat apabila bertemu atau berinteraksi dengan ODHA. Artinya masyarakat yang berpendidikan tinggi juga memiliki peluang untuk melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Tingkat kecemasan masyarakat tentang HIV/AIDS sangat berpengaruh pada kehidupan ODHA sehingga masyarakat yang memiliki tingkat kecemasan yang berat akan cenderung melakukan tindakan diskriminasi terhadap ODHA.

c. Hubungan Persepsi Masyarakat dengan Diskriminasi terhadap ODHA

Tabel 4
Hubungan Persepsi Masyarakat dengan Diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi

Persepsi	Diskriminasi Terhadap ODHA				Total		P-Value
	Iya		Tidak		N	%	
	n	%	n	%			
Negatif	140	75,3	46	24,7	186	100,0	0,000
Positif	64	30,2	148	69,8	212	100,0	
Total	204	51,3	194	48,7	398	100,0	

Dari tabel 4 dapat diketahui dari 212 masyarakat yang memiliki persepsi positif ada sebanyak 64 (30,2%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Sedangkan 186 masyarakat yang memiliki persepsi negatif ada sebanyak 140 (75,3%) masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap ODHA. Dimana persepsi negatif berpeluang 0,35 kali dengan PR: 0,35 (95%) CI 0,27-0,46 dan hal ini terbukti signifikan *p-value* <0,05 (0,000) artinya terdapat hubungan yang bermakna antara persepsi masyarakat dengan diskriminasi terhadap ODHA di Kota Bukittinggi Tahun 2021.

Persepsi merupakan elemen yang penting dalam proses berfikir. Persepsi berkenaan dengan fenomena dimana hubungan antara stimulus dan pengalaman yang lebih kompleks ketimbang dengan fenomena yang ada pada sensasi. Hal ini disebabkan persepsi berperan dalam membuka dan menyediakan skrin pemikiran pada peringkat awal. Persepsi merupakan proses yang terjadi didalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsangan, sampai rangsangan itu disadari dan difahami oleh individu sehingga individu dapat mengenal dirinya sendiri dan keadaan sekitarnya. Menurut bimo walgito (1969) dalam joanes J, tahun 2014 mengatakan bahwa persepsi merupakan proses yang terjadi didalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsangan, sampai rangsangan itu disadari dan difahami oleh individu sehingga individu dapat mengenal dirinya sendiri dan keadaan sekitarnya^[22].

Hal ini sesuai dengan penelitian Uswatun Khasanah, dkk (2018) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara persepsi masyarakat dengan diskriminasi terhadap ODHA dengan nilai *p-value* 0,002 (*p*<0,05). Sebagian besar masyarakat yang memiliki persepsi tentang ODHA yang tergolong dalam kategori baik, akan tetapi meskipun memiliki persepsi yang baik tentang HIV pada kenyataannya sebagian besar masyarakat penelitiannya masih memiliki rasa takut untuk berinteraksi dengan ODHA. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang menganggap bahwa ODHA adalah orang yang berbahaya dan wajib dihindari selain itu banyak juga yang diantaranya yang memberikan sanksi sosial seperti menolak untuk berinteraksi dengan ODHA.

Persepsi negatif sangat mempengaruhi tindakan diskriminasi terhadap ODHA, akan tetapi pada penelitian ini bahwa persentase masyarakat yang berpersepsi positif lebih banyak dari masyarakat yang berpersepsi negatif, itu artinya persepsi positif tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan diskriminasi terhadap ODHA

meskipun memiliki persepsi yang baik tentang ODHA pada kenyataannya sebagian besar masyarakat masih memiliki rasa takut untuk berinteraksi dengan ODHA.

Dari rangkuman kuesioner yang telah dijawab oleh 398 masyarakat itu ada beberapa respon masyarakat yang berpersepsi positif tapi melakukan diskriminasi terhadap ODHA dilihat dari pernyataan masyarakat yang menjawab persepsi negatif tentang “saya merasa bahwa masyarakat memandang ODHA sebagai orang-orang yang melanggar norma agama”, “saya sadar bahwa salah satu penyebab HIV/AIDS karena pergaulan bebas” dan “saya menyadari penyebab penyakit HIV/AIDS karena melanggar norma agama” dengan jumlah 104, 70, dan 68. Masyarakat yang berpersepsi positif tetapi melakukan diskriminasi terhadap ODHA diakibatkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dan kurangnya mendapatkan pemahaman dan informasi yang tepat terkait penyakit HIV.

KESIMPULAN

Diskriminasi cenderung membangun dan memperkuat konotasi negatif melalui asosiasi HIV dan AIDS dengan perilaku yang sudah terpinggirkan. Kurangnya pengetahuan akan memperparah kondisi diskriminasi dan menimbulkan persepsi negatif terhadap ODHA. Bentuk diskriminasi terhadap ODHA yang dilakukan yaitu melakukan pengasingan atau pengucilan baik dari keluarga, teman, atau bahkan masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya serta penolakan dan penghindaran atas orang yang diduga terinfeksi HIV. Persepsi negatif sangat mempengaruhi tindakan diskriminasi terhadap ODHA, akan tetapi pada penelitian ini bahwa persentase masyarakat yang berpersepsi positif lebih banyak dari pada masyarakat yang berpersepsi negatif yaitu lebih dari sebagian (53%) masyarakat yang berpersepsi positif tentang diskriminasi terhadap ODHA, itu artinya persepsi positif tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan diskriminasi terhadap ODHA meskipun memiliki persepsi yang baik tentang ODHA pada kenyataannya sebagian besar masyarakat masih memiliki rasa takut untuk berinteraksi dengan ODHA hal ini dikarenakan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dan kurangnya informasi terkait HIV yang dapat dilihat dari jawaban masyarakat yang menjawab salah paling banyak yaitu tentang pengetahuan pada pertanyaan “dimana terdapat virus HIV” dan “cara penularan HIV/AIDS”. sedangkan hal ini harusnya menjadi hal yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan utama penularan HIV dan mengurangi tindakan diskriminasi terhadap ODHA.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukittinggi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.

REFERENCE

- [1] Maharani F. *Faktor -Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Terhadap Orang Dengan Hiv Dan Aids (Odha)*. J Endur. 2017,2(2):158.
- [2] Utami WN, Hutami MS, Hafidah F, Pristya YR. *Stigma Dan Diskriminasi Kepada Odha (Orang Dengan Hiv / Aids)*: Systematic Review. 2020,25–6.
- [3] Kesehatan K, Indonesia R. *Profil Kesehatan Indonesia*. 2019.
- [4] El-Dairi M, House RJ. *profil kesehatan sumatera barat 2015*. Handbook of Pediatric

- Retinal OCT and the Eye-Brain Connection. 2019. 285–287 p.
- [5] Barat DKPS. *Data Kasus HIV/AIDS Provinsi Sumatera Barat*. Padang, 2020. p. 1–3.
- [6] Bukittinggi DKK. *Data Kasus HIV Kota Bukittinggi*. Bukittinggi, 2020. p. 1.
- [7] Efren I, Parlioni, Herman. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Orang Dengan Hiv Aids Pada Remaja Di Pontianak Barat* tahun 2018. *J Proners*. 2018,3(1).
- [8] Aggleton P, Wood K, Malcolm A, Parker R. *HIV - Related Stigma , Discrimination and Human Rights Violations: Case studies of successful programmes*. Jt United Nations Program HIV/AIDS [Internet]. 2005,1–75. Available from:<http://www.popline.org/node/255550>
- [9] Maulana A. *Stigma dan diskriminasi terhadap odha pada guru sd di kota palembang sebelum dan sesudah pemberian edukasi*. 2020.
- [10] Nawangwulan AT. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Stigma Anak Hiv / Aids Pada Masyarakat Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta*. 2019.
- [11] Sari VI. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Konsep Diri Penderita HIV/AIDS di Poli Sarunai RSUD DR. Achmad Mochtar*. 2017,1–124.
- [12] Athiutama A, Murni AW, Tasman. *A Brief Intervention untuk Menurunkan Stigma Diskriminasi Perawat Puskesmas Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS*. *J Keperawatan*. 2020,12(1),1–6.
- [13] Indriani SD, Fauziah N. *Karena Hidup Harus Terus Berjalan (Sebuah Studi Fenomenologi Kehidupan Orang Dengan Hiv/Aids)*. *Empati J Karya Ilm S1 Undip*. 2017,6(1),385–95.
- [14] Pasir T, Utara A, Sofia R. *Stigma Dan Diskriminasi Terhadap Odha (Studi Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas (Studies In Health Workers In The Tanah Pasir Health*. 2016,79–89.
- [15] Nurul Aryastuti, Renita Sari DEY. *Hubungan Kecemasan, Pengetahuan, dan Interaksi dengan Stigma Perawat terhadap Pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek*. 2021,9(3),10–9.
- [16] Khasanah U, Irmaya LKF. *Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan (Journal of Midwifery Science and Health) Jurnal Ilmu Kebidanan dan Kesehatan*. 2018,9(2).
- [17] Maulana MSR. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stigma Pelajar Pada Penderita HIV Dan Aids Berdasarkan Teori Health Belief Model*. *Ekp*. 2017,13(3):1576–80.
- [18] Ibrahim Ayub Sani. *Ansitas (Takut Mati)*. Tangerang. Jelajah Nusa. 2011.
- [19] Ahdiany, Gina Nur. *Tingkat Kecemasan Terhadap Kematian Pada ODHA*. *Indonesia. Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran*: 2017,11(3)1-10.
- [20] Prayoga, Putu Artawan. *Tingkat Kecemasan Terhadap Stigma Dan Diskriminasi Pada ODHA di Nusa Tenggara Barat*:2020;12(2) Vol-9,1-7.
- [21] G. Simanjuntak, M. Saragih, E. Hasibun et al. *Stop Stigma dan Diskriminasi ODHA*, Medan:2020,1(1)24-29.
- [22] Joanes J, Ahmad Sofiana A, Goh X.Z, & Kadir S. *Persepsi dan Logika*. Johor Bahru: 2014.